

O‘ZBEK, XITOIY, INGLIZ TILLARIDAGI OT SO‘Z TURKUMI QIYOSIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643411>

Odina YULDASHEVA,

O‘zDJTuning 4-bosqich talabasi, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: 931340626,

E-mail: mamashkirovaodinaxon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek, xitoy va ingliz tillari grammatikasidagi ot so‘z turkumi qiyosiy tahlili haqida fikr yuritilgan. Ularning ba’zi o‘xshash va farqli jihatlari ochib berilgan.

Tayanch so‘zlar: til, ot, jins, otlarda son, ko‘plik, egalik, kelishik shakllari.

Аннотация. В данной статье рассматривается сопоставительный анализ существительных в грамматике узбекского, китайского и английского языков. Выявлены некоторые их сходства и различия.

Ключевые слова: язык, существительное, род, число, множественное число, притяжательный падеж, формы согласия.

Abstract. This article discusses the comparative analysis of noun in the grammar of Uzbek, Chinese and English languages. Some of their similarities and difference are revealed.

Key words: language, noun, gender, number in nouns , plural , possessive, agreement forms in nouns.

Til eng muhim aloqa vositasi bo‘lib, odamlarni birlashtiradi, shaxslararo va ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi, dunyoqarash tizimlari va dunyoning milliy manzaralarini shakllantirishda ishtirok etadi. Keng ma’noda til atamasi ostida biror muloqat tizimining belgilangan qoidalari majmuasi tushuniladi [1].

Har bir tilning o‘z grammatikasida muhim o‘rin tutgan so‘z turkumlaridan biri otlardir.

Otlar til tuzilishining asosiy qismi bo‘lib, ular orqali obyektlar, odamlar, joylar va g‘oyalar haqida tushuncha ifodalaniladi. Otlar egalik, kelishik kabi so‘z o‘zgartirish, turli ma’no va vazifa uchun qo‘llanuvchi vazifadosh shakllariga va o‘ziga xos so‘z yasalish tizimiga egaligi bilan ajralib turadi. O‘zbek, xitoy va ingliz tillari bir xil g‘oyalarni ifodalashda o‘xshashlikka ega bo‘lishsa-da, grammatika, morfologiya va sintaksis jihatdan ancha farq qiladi.

Ushbu maqolada har bir tilda otlarning ishlatilishi va shakllanishini, shuningdek ot tuzilmasi, jinsi, ko‘pligi, kelishiklari va gap ichidagi o‘rni ko‘rib chiqildi.

Ot predmetlik tushunchasini ifodalovchi mustaqil soʻz turkumidir. Ot turkumidagi soʻzlar predmet tushunchasini son, egalik, kelishik kategoriyalari bilan birga ifodalaydi. Oʻzbek tilida ot gapda barcha soʻz turkumi, ega, toʻldiruvchi, aniqlovchi, hol, kesim hamda undalma vazifasida keladi. Masalan:

- 1) Ega: Bobom koʻchat ekayapti,
- 2) Toʻldiruvchi: Nilufar gulni uzdi,
- 3) Aniqlovchi: Mevali daraxtlar juda koʻp,
- 4) Hol: Bahorda daraxtlar gullaydi,
- 5) Ot kesim: Dadam savdogar.

Xitoy tilida gap tarkibida otlar oltita sintaktik vazifani bajaradi:

- 1) 作主语 Ega: 北京是中国的首都。 李学习汉语,
- 2) 作谓语 Kesim: 我是学生。 今天星期二,
- 3) 作宾语 Toʻldiruvchi: 他学习汉语。 我喜欢书法,
- 4) 作定语 Aniqlovchi: 电话铃响了。 图书室的书,
- 5) 作状语 Hol: 我明天来。 他到外边去,
- 6) 作补语 Qoʻshimcha element (buyu): 我们去公园 [2].

Ingliz tilida ham otlar gap tarkibida ega, kesim, hol, aniqlovchi, toʻldiruvchi boʻlib kela oladi:

- 1) Subject: Mother cooks a meal,
- 2) Object: He eats an apple,
- 3) Attribute: I like fruit cake,
- 4) Predicate: Seven days are a week,
- 5) Modifier: The weather is hot in summer.

1. Oʻzbek tilida otlarning tuzilishi nisbatan sodda. Jins belgilanmaydi, lekin koʻplik “-lar” qoʻshimchasi orqali ifodalanadi. Misol uchun: kitoblar, gullar, uylar kabi.

Oʻzbek tili agglutinativ til boʻlib, asosiy soʻzlarga turli grammatik maʼno beruvchi qoʻshimchalar qoʻshiladi.

Xitoy tilida otlar son, jins yoki kelishik bilan oʻzgarmaydi. Xitoy tilida koʻplik koʻpincha kontekst yoki sanovchi soʻzlar orqali ifodalanadi. Faqat tirik mavjudotlarga -们 (mén) qoʻshimchasi qoʻshiladi.

Masalan: (1) 人 – 人们 (odam – odamlar), (2) 学生 – 学生们 (talaba – talabalar). Yoki otlarning ‘AABB’ modeli orqali yasalgan soʻzlar koʻplik

ma'nosini ifodalay oladi. Misol uchun: (1) 山山水水 – tog' va daryolar, (2) 风风雨雨 – shamol va yomg'irlar kabi [3].

Ingliz tilida otlarning ko'pligi turli usullarda yasaladi.

1. Otlarga "-s" qo'shimchasi qo'shish bilan:

map – maps, shoe – shoes,
bag – bags, safe – safes.

2. "-s", "-ss", "-x", "-ch", "-sh", "-o" harflari bilan tugagan so'zlarga "-es" qo'shimchasi qo'shiladi:

box – boxes, prize – prizes,
place – places, hero – heroes.

3. "-f", "-fe" bilan tugagan otlarga "-es", "-s" qo'shimchasi qo'shiladi va "f" harfi "v" ga aylanadi:

leaf – leaves, wife – wives,
knife – knives, wolf – wolves.

4. Ba'zi otlar ko'pligi o'zigidan o'zgaradi:

man – men, goose – geese, ox – oxen
woman – women, foot – feet, child – children [4].

2. O'zbek tilida otlarda grammatik jins belgilanmaydi. Shunday bo'lsada ayrim otlar erkak, ayol jinsiga ishora qiladi:

o'g'il – o'g'il bola, qiz – qizbola.

Xitoy tilida ham otlarda jins belgilanishi yo'q, lekin ba'zi otlarda ayrim hollarda jins ko'rsatilishi mumkin:

男 – nán – erkak, 男孩 – o'g'il bola,
女 – nü – ayol, 女孩 – qizbola.

Ingliz tilida tarixan jinsga oid otlar mavjud bo'lgan, lekin hozirda yo'qolib bormoqda:

actor-actress, prince – princess.

3. O'zbek tilida oltita kelishik bo'lib, har birining o'z nomi va shakli bor:

- Bosh kelishik – uy,
- Qaratqich kelishigi – **uyning**,
- Tushum kelishigi – **uyni**,
- Jo'nalish kelishigi – **uyga**,
- O'rin-payt kelishigi – **uyda**,
- Chiqish kelishigi – **uydan** [5].

Xitoy tilida kelishik shakllari tizimi mavjud emas. Buning o'rniga otlar o'rtasidagi munosabatlar gap tuzilishi va so'zlar tartibi orqali ifodalanadi. Misol uchun, ko'pincha ko'makchilar orqali ifodalash mumkin:

- a) 从... – dan , 从北京 – Pekindan,
- b) 到... – ga, 到上海 – Shanghaiga,
- c) 在... – da, 在大学 – Universitetda.

Ingliz tilida otlarda ikkita kelishik bor:

- a) Bosh kelishik (the Common Case),
- b) Qaratqich kelishigi (the Possessive Case) .

1. Bosh kelishikdagi otlarni hech qanday qo‘shimchasi bo‘lmaydi:

The student recognized the teacher (Talaba o‘qituvchini tanidi).

2. Qaratqich kelishigi otga “ 's ” (apastrof “s”) qo‘shimchasini qo‘shish bilan yasaladi:

1. the girl's hat – qizning shlapasi,
2. the student's name – talabaning ismi,
3. the horse's legs – otning oyoqlari [6].

Xulosa. Xitoy, o‘zbek va ingliz tillarida otning morfologik, grammatik va sintaktik xususiyatlari bir-biridan keskin farq qiladi. Maqola uch tildagi kontekstni yaratish uslublari qanchalik xilma-xil ekanligini ko‘rsatadi. Xitoy tili o‘zbek tilidan kelishik shakllari yo‘qligi bilan farq qilsa, ingliz tili ko‘plik shakllari turlicha yasalishi bilan xitoy va o‘zbek tillaridan farq qiladi. Ushbu tahlil tillarning o‘ziga xosligini chuqurroq anglashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1] – J. Ziyomammedov. Xitoy tili o‘qitish metodikasi. Toshkent. 2020. N.Erkaboyeva "O'zbek tilidan ma'ruzalar to‘plami" Toshkent. 2017.
- [2] – O.M.Готлиб. Практическая грамматика китайского языка. Москва “Муравей” 2002.
- [3] - S.Hoshimova. Xitoy tili grammatikasi. 现代汉语语法. Toshkent.2017.
- [4] - M.G'apparov, P.Qosimova. Ingliz tili grammatikasi .
- [5]- Arxiv.uz <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/ot-so-z-turkumi>.
- [6] - F.Rakhmatov, English Grammar in practice . 2018.